

Modelo ADDIE para crear contenidos digitales para consolidar los fundamentos de programación mediante **Cómputo Físico**

J. Riquelme Odi^{1*}, C. M. Vicario Solórzano², T. Guzmán Flores³, A. Escudero-Nahón⁴

¹Facultad de Informática, Universidad Autónoma de Querétaro, Av. de las Ciencias S/N, Campus Juriquilla, C.P. 76230, Juriquilla Querétaro, México

²Laboratorio de Informática Educativa, SEPI UPIICSA IPN, Calle TE 950 Col. Granjas México, C.P. 08400, Alcaldía de Iztacalco, CDMX, México

³Facultad de Informática, Universidad Autónoma de Querétaro, Av. de las Ciencias S/N, Campus Juriquilla, C.P. 76230, Juriquilla Querétaro, México

⁴Facultad de Informática, Universidad Autónoma de Querétaro, Av. de las Ciencias S/N, Campus Juriquilla, C.P. 76230, Juriquilla Querétaro, México

*juan.riquelme.odi@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La enseñanza de la programación es una actividad difícil por la necesidad de comprender diferentes elementos de las Ciencias Computacionales, lenguajes de programación y el pensamiento lógico-computacional. Para resolver esto existen diferentes metodologías y enfoques, siendo uno de estos el **Cómputo Físico**, que busca combinar elementos físicos (electrónicos) y componentes virtuales, obteniendo resultados significativos en la enseñanza de la programación, disciplinas STEM y otras áreas de las Ciencias Computacionales. Esta investigación muestra resultados de la implementación del **Cómputo Físico** para demostrar la consolidación del conocimiento en los estudiantes sobre los fundamentos de programación, así como la medición de percepciones de la estrategia implementada mediante el modelo ADDIE sobre el proceso de instrucción y contenidos digitales. Se utilizó la tarjeta BBC Micro:Bit, como herramienta tecnológica y se generaron contenidos digitales mediante el modelo ADDIE para ofrecer un proceso de instrucción presencial y en línea en un contexto universitario.

Palabras clave: *Cómputo Físico, Modelo ADDIE, Ciencias Computacionales, BBC Micro:Bit.*

Abstract

The teaching of applications programming is a difficult activity due to the need to understand different elements of Computer Sciences, programming languages and a logical way of think. To solve this situation there are different methodologies and approaches. one of these known as Physical Computing that seeks to combine physical elements (electronic) with virtual components, obtaining significant results in the teaching of applications programming, STEM disciplines and other areas of computer sciences. This research shows the results of the implementation of Physical Computing to consolidate knowledge in students about the fundamentals of applications programming, as well as the measurement of perceptions of the strategy implemented through the ADDIE model on the process of instruction and digital content creation. The BBC Micro:Bit card was used as a technological tool and digital content was generated through the ADDIE model to offer a face-to-face and online instruction process in a university context.

Key words: *Physical Computing, ADDIE Model, Computer Sciences, BBC Micro:Bit.*

Introducción

La enseñanza de los fundamentos de la programación es una actividad difícil y compleja de llevarse a cabo por varios factores que son característicos de las Ciencias Computacionales que van desde el aprendizaje de la semántica y la sintaxis de un lenguaje de programación específico hasta el aprendizaje de elementos abstractos característicos de la programación de aplicaciones, siendo situaciones que dificultan el aprendizaje efectivo de la programación de aplicaciones. Para resolver este problema se debe considerar tanto un factor tecnológico y computacional para su correcta enseñanza, así como una manera efectiva de brindar el proceso de instrucción

siendo precisamente esta combinación de tecnología y educación lo que permite resolver esta problemática de una manera efectiva y apropiada.

El Cómputo Físico como enfoque didáctico.

Para auxiliar el proceso de la enseñanza de las Ciencias Computacionales, incluyendo la enseñanza de los fundamentos de la programación, existen actualmente varios alcances, métodos, técnicas y metodologías, las cuales enfatizan la necesidad de adquirir estos conocimientos esenciales en su utilización en el campo educativo y en la práctica profesional para reducir la dificultad intrínseca de un aprendizaje efectivo de la programación. Uno de estos enfoques es conocido como el Cómputo Físico, el cual tiene el objetivo de que los individuos logren una interacción física con la computadora y que el equipo de cómputo no sea visto como algo cerrado, permitiendo la manipulación del hardware de la computadora [Igoe, 2004]. Además se busca la interrelación y manipulación del hardware y el software para generar una interacción con el mundo real y no limitarse únicamente a un entorno virtual [Tyncan, 2016].

El Cómputo Físico utiliza el aprendizaje basado en el Construccionismo desde la perspectiva de Seymour Papert mediante un marco de aprendizaje robusto para lograr que el aprendiz sea capaz de construir un objeto tangible y que pueda ser compartido y evaluado por sus pares a través de una interacción del mundo real [Blikstein, 2015] además de identificar una relación con los temas y conceptos de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas) ya que es posible crear objetivos vinculados directamente con estos tópicos sin la necesidad de tener una gran experiencia tecnológica previa, relacionando esto no solo con áreas de las Ciencias Computacionales sino también con otras ciencias y tópicos [Blikstein, 2015]. Actualmente hay varios dispositivos del Cómputo Físico como son las tarjetas Arduino, las minicomputadoras Raspberry Pi y la tarjeta BBC Micro:Bit cada una con sus propias características. Estas herramientas han demostrado ser exitosas en la enseñanza como lo muestran los estudios de Rubio y col., [2013], Schulz y Pinkwart [2015] así como las investigaciones de Przybylla y Romeike [2014]. Actualmente hay un dispositivo de reciente creación que ha demostrado resultados favorables en la enseñanza de las Ciencias Computacionales y el desarrollo de aplicaciones, el cual es conocido como la tarjeta BBC Micro:Bit. Este dispositivo tiene un origen en Reino Unido en el año 2015 para motivar a los niños y adolescentes con temas relacionados a la creatividad, utilizando tecnologías digitales para desarrollar habilidades en ciencias, tecnología e ingeniería además de disminuir la falta de interés en estudiar temas relacionados con las Ciencias Computacionales [Sentance y col., 2017]. La tarjeta ha sido utilizada exitosamente en procesos instruccionales, tal como lo demuestran las investigaciones de Charlton y Poslad [2016], Sentance y col., [2017], y la de Carlborg y Tyrén [2017] obteniendo resultados y percepciones positivas con aspectos tales como la facilidad de uso, motivación, creatividad y la posibilidad de utilizar el dispositivo en otras áreas además de las Ciencias Computacionales.

Figura 1. La tarjeta BBC Micro:Bit [Micro:bit Educational Foundation, 2016-2019].

La tarjeta es además una herramienta tecnológica completa que dispone de varios componentes para facilitar su programación, ya que cuenta con un display frontal para salida de datos, dos botones para entradas, terminales generales de entrada-salida, terminales análogas así como una serie de sensores integrados (acelerómetro, compás, temperatura, sensor de luz) y mecanismos de comunicación vía radiofrecuencia y Bluetooth.

El modelo ADDIE para diseño instruccional.

Además de un enfoque tecnológico para la enseñanza de los fundamentos de programación se requiere un factor pedagógico y de enseñanza durante un proceso de instrucción en conjunto con la generación de contenidos para ser utilizados precisamente durante este proceso y uno de estos modelos es conocido con el nombre de ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) el cual sigue un patrón lineal-secuencial para el cumplimiento de estos objetivos [Tobón, 2007]. Este modelo ADDIE sigue una secuencia de actividades que permiten definir las necesidades del proceso de instrucción, el diseño y construcción de dichas actividades y se finaliza con un producto terminado que cubre todas las características requeridas para el proceso de instrucción [Arshavskiy, 2014]. El modelo ADDIE ha sido utilizado exitosamente en proceso de enseñanza combinados y en línea conforme lo manifiestan las investigaciones de Estrada y col., [2013], Loo [2013] así como la investigación de Nautaa y col., [2016] con resultados exitosos en la implementación de contenidos digitales en cursos en línea y combinados mediante la obtención de percepciones positivas de parte de los participantes y una asimilación correcta de los contenidos en el proceso de instrucción. Las fases esenciales del modelo ADDIE incluyen el Análisis (identificación de objetivos por alcanzar, contenidos por incluirse y resultados esperados del material), Diseño (especificar la forma de implementar el seminario y los contenidos digitales), Desarrollo (generación de materiales a utilizarse en la instrucción), Implementación (el contenido generado se da al público para su utilización) y la Evaluación (evaluar la eficacia del seminario, el cumplimiento de objetivos y el grado de aprendizaje en los participantes).

Figura 2. Las fases del modelo ADDIE [adaptado de Arshavskiy, 2014].

El sistema multimodal de educación utilizado en la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente en la dirección de Educación a distancia, está basado en el modelo ADDIE para la generación de contenidos digitales, así como para el mismo proceso de instrucción con los contenidos generados, con esto se asegura que el uso de este modelo cubra los requerimientos indispensables, ya sea para un modelo de enseñanza en línea, o bien, un modelo combinado [Guzmán, 2016].

Metodología

Para demostrar que hubo un incremento en el conocimiento de los estudiantes con temas vinculados con los fundamentos de la programación, así como demostrar la efectividad de los materiales creados siguiendo el modelo ADDIE a través del Sistema Multimodal de Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro, todo ello mediante el uso de la tarjeta BBC Micro:Bit se aplicó un seminario a estudiantes de nivel universitario, con temas relacionados a los fundamentos de la programación.

Contexto.

Esta investigación fue llevada a cabo a través de un caso de estudio con estudiantes de 3er. semestre de la carrera de Ingeniería en Automatización en la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente con la asignatura de "Programación Avanzada" donde se estudian contenidos relacionados con lenguajes de programación con el propósito de desarrollar aplicaciones computacionales para la programación de microcontroladores electrónicos. Además de esto, los estudiantes requieren conocimiento específico de lenguajes de programación de nivel bajo e intermedio (lenguajes C y C++), debido a que se efectúa la programación de los microcontroladores mediante el uso de estos lenguajes para ser utilizados después como mecanismos de recuperación de señales analógicas y digitales, comunicarse con otros dispositivos, así como comunicarse con el equipo de cómputo para compartir los datos y señales procesados previamente con los microcontroladores. En

total hubo 17 participantes con 14 hombres y 3 mujeres, además 14 participantes tenían conocimientos previos de programación y 3 participantes no sabían programar. Algunos participantes conocían los Lenguajes de Programación C++, Python, Java y PHP.

Proceso de intervención.

La investigación fue aplicada a través de un seminario implementado con una duración de 9 horas, vinculando cada una de las unidades del seminario con las dos primeras unidades de la asignatura de “Programación Avanzada” (unidad 1: introducción a la programación en C++, unidad 2: programación orientada a objetos) impartida en el 3er Semestre de la carrera de Ingeniería en Automatización en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro. La vinculación de estas dos unidades sirvió como un análisis inicial del conocimiento requerido por los estudiantes [Universidad Autónoma de Querétaro, 2017] lo cual conllevó a generar nueve unidades en el seminario que cubrieran los requerimientos de conocimientos para los estudiantes, siendo las unidades del seminario las que se especifican a continuación: Unidad 1.- Introducción a la tarjeta BBC Micro:Bit, Unidad 2.- Estructuras de decisión, Unidad 3.- Estructuras de iteración, Unidad 4.- Sensores con la tarjeta BBC Micro:Bit, Unidad 5.- Introducción a Python con la tarjeta BBC Micro:Bit, Unidad 6.- Programación orientada a objetos e interconexiones, Unidad 7.- Radiofrecuencia con la tarjeta BBC Micro:Bit, Unidad 8.- Proyectos derivados con la tarjeta BBC Micro:Bit y Unidad 9.- Proyecto final con la tarjeta BBC Micro:Bit. Los contenidos de cada una de las unidades del seminario fueron obtenidos de diferentes fuentes relacionadas con los fundamentos de la programación [Zapata, 2013; Pressman, 2010; Norton, 2006; Aguilar, 2008], de fuentes relacionadas con el Cómputo Físico [O’Sullivan e Igoe, 2004; Platt, 2009], así como de fuentes relacionadas con la tarjeta BBC Micro:Bit [Halfacree, 2018; Monk, 2018]. El proceso de desarrollo de los contenidos digitales fue seguido utilizando el modelo ADDIE siguiendo las guías de Arshavskiy [Arshavskiy, 2014] así como el modelo del Sistema Multimodal de Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro [Guzmán, 2016] ubicando los contenidos en la plataforma de la Dirección de Educación a Distancia de la misma Universidad. El seminario tuvo una duración de tres semanas, presentando tres unidades por semana, y los estudiantes tenían la posibilidad de acceder a los contenidos de todas las unidades a través de la plataforma en línea.

Componentes metodológicos.

Esta investigación ocupó una metodología cuantitativa para el análisis de la información así como para la explicación del fenómeno desde su propia perspectiva utilizando Investigación Basada en el Diseño para obtener un producto tecnológico específicamente un producto tecnopedagógico concretado mediante la instanciación del seminario para la enseñanza de los fundamentos de la programación [Hevner y col., 2004]. Para los contenidos digitales se ocupó el modelo ADDIE en cada una de sus fases, se realizaron actividades con cada una de las células de trabajo que componen a la Dirección de Educación a Distancia para la generación de contenidos digitales que fueron ubicados en la plataforma en línea, y que cada una de las células efectuó con respecto a las fases del modelo ADDIE respecto a la generación de contenidos digitales, considerando un trabajo lineal-secuencial además de obtener retroalimentación en cada fase para efectuar las correcciones pertinentes [Guzmán, 2016]. El trabajo que realizó cada una de las células de la Dirección de Educación a Distancia fue el siguiente:

1. Célula didáctica.- Realización de actividades vinculadas con apoyar a los profesores en la generación de contenidos digitales, aseguramiento de la calidad en los contenidos, diseño de la estructura general de los contenidos y del mismo seminario (fases ADDIE de análisis, diseño y evaluación).
2. Célula multimedia.- Realización de actividades relacionadas en analizar los requerimientos multimedia, diseñar y producir los materiales multimedia (fases ADDIE de diseño y desarrollo).
3. Célula de producción.- Realización de actividades enfocadas en desarrollar contenidos digitales, las estructuras de cada curso y verificar su operación (fases ADDIE de diseño, desarrollo e implementación).

El objetivo de esta investigación es doble, ya que se busca primero identificar si el uso del Cómputo Físico, mediante un producto tecno-pedagógico, utilizando la tarjeta BBC Micro:Bit permitió a los estudiantes consolidar los conocimientos de los fundamentos de la programación, y segundo identificar el uso del modelo ADDIE, mediante el uso de la metodología del Sistema Multimodal de Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que permitió generar contenidos digitales para implementarse en un seminario, así como verificar la percepción de los participantes con respecto al seminario en general, así como la percepción que tuvieron los

estudiantes con los contenidos digitales identificando también el proceso de instrucción del seminario tanto en las sesiones presenciales y en el acceso al contenido en línea.

Instrumentos de recolección de datos y contenidos.

Los primeros instrumentos generados en esta investigación fueron los cuestionarios pretest y postest como mecanismos de verificación del conocimiento adquirido por los estudiantes, los cuales fueron construidos con contenidos teóricos retomados de Zapata [2013], Norton [2006], Rubio y col., [2013], y Aguilar [2008] considerando contenidos básicos de los fundamentos de la programación incluyendo estructuras secuenciales, estructuras de decisión, estructuras de iteración, variables y constantes, operadores, programación orientada a objetos y componentes electrónicos. El pretest fue aplicado antes del inicio del seminario y el postest al finalizar el seminario. Además se aplicó un cuestionario con escalamiento Likert para obtener la percepción del seminario, de los contenidos teóricos enseñados y la forma en la cual los materiales digitales ubicados en la plataforma en línea fueron percibidos. Para este escalamiento Likert se adaptaron los reactivos del instrumento de Rubio y col., [2013] y se consideraron para los reactivos escalas que iban desde el valor 5 (completamente de acuerdo) hasta el valor de 1 (completamente en desacuerdo), incluyendo categorías en este instrumento tales como fundamentos de la programación, componentes electrónicos, entornos de programación y la percepción misma del seminario. El cuestionario Likert fue aplicado al finalizar el seminario. Los contenidos digitales generados estuvieron disponibles para los estudiantes en su estudio durante las sesiones presenciales, así como para su acceso en cualquier momento mediante el ingreso a la plataforma digital, teniendo como propósito que los estudiantes tuvieran acceso a estos contenidos en cualquier momento para poder llevar a cabo las sesiones teniendo los contenidos previamente, o bien, para su posterior estudio en caso de que desearan analizar a mayor detalle los contenidos posteriormente. Los contenidos digitales fueron ubicados en el Sistema de Gestión del Aprendizaje (plataforma digital) de la Universidad Autónoma de Querétaro, y dichos contenidos incluían una sección de contenidos teóricos de los fundamentos de la programación, contenidos relacionados con los componentes electrónicos a utilizarse durante las sesiones, así como actividades propuestas para su ejecución por los estudiantes. Además se incluyeron secciones de comunicación como mecanismo para la resolución de las dudas que pudieran surgir durante el acceso a los contenidos digitales.

Resultados y discusión

Los instrumentos fueron aplicados a un total de 17 participantes, los cuales obtuvieron un puntaje inicial de 63.65 puntos en el pretest y un puntaje de 74.81 puntos en el postest (ocupando una escala de 0 a 100 puntos) indicando con esto que hubo un incremento de 11.16 puntos con respecto a los contenidos consolidados por los estudiantes, demostrando que para este caso en particular el uso de la estrategia es efectiva para la enseñanza de los fundamentos de la programación debido al incremento en los resultados obtenidos.

Tabla 1. Puntajes obtenidos en el pretest y en el postest.

Categorías de los instrumentos	Puntaje pretest	Puntaje postest
A. Estructuras secuenciales	95.58 puntos	94.11 puntos
B. Estructuras de decisión	63.52 puntos	67.05 puntos
C. Estructuras de iteración	48.52 puntos	52.94 puntos
D. Tipos de datos	84.87 puntos	89.07 puntos
E. Variables y constantes	51.47 puntos	76.47 puntos
F. Operadores	50.58 puntos	78.82 puntos
G. Programación orientada a objetos	55.55 puntos	50.00 puntos
H. Componentes electrónicos	60.78 puntos	78.43 puntos

De las ocho categorías contempladas en el instrumento hubo seis categorías que demostraron un incremento en el conocimiento consolidado por los estudiantes, y dos de ellas tuvieron un incremento significativo con respecto a los resultados entre el pretest y el postest. Teniendo la categoría de "Variables y Constantes" un incremento del 25% y la categoría de operadores un incremento del 28.24%. El pretest y el postest fueron validados a través del Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.7131, así como mediante la aplicación de la prueba KR-20 obteniendo un valor de 0.7315 en el instrumento. Para confirmar la afirmación de que hubo un incremento en el conocimiento de los estudiantes se aplicó la prueba T de Student, en la cual considerando un intervalo de confianza del 95%

se obtuvo un valor de 0.001140 verificando la hipótesis de que si hubo un incremento en el conocimiento de los estudiantes ya que como fue mencionado anteriormente hubo una diferencia positiva de 11.16 puntos entre el pretest y el postest.

El escalamiento Likert fue aplicado al finalizar el seminario al total de los 17 participantes que fueron sujeto de estudio. El instrumento analizó la percepción de los participantes con respecto a los contenidos del seminario, actividades propuestas, el uso de la tarjeta BBC Micro:Bit y la forma en la que el seminario fue aplicado en la plataforma en línea. Los promedios obtenidos en este instrumento son los siguientes:

Tabla 2. Puntajes obtenidos en el escalamiento Likert.

Categorías del escalamiento Likert	Promedio de puntaje obtenido
A. Programación de aplicaciones	4.37 puntos
B. Componentes electrónicos	4.28 puntos
C. Tarjeta BBC Micro:Bit	4.36 puntos
D. Entornos de desarrollo	3.74 puntos
E. Percepción del seminario	4.25 puntos

En los resultados se aprecian promedios positivos en la percepción de los estudiantes, ya que el valor máximo de la escala era 5 (completamente de acuerdo). De las cinco categorías consideradas en el instrumento hubo cuatro de ellas que tuvieron un promedio superior al valor de 4 identificando con esto que la percepción general del seminario, su contenido y las estrategias utilizadas tuvieron una percepción positiva y con ello que los medios utilizados en este seminario son los adecuados. Además conviene destacar que la tarjeta BBC Micro:Bit fue un factor positivo como herramienta tecnológica ya que también la percepción de esta herramienta fue positiva. Cabe destacar que la última categoría del instrumento (percepción del seminario) incluía preguntas específicas sobre el seminario, sus materiales, así como la modalidad de enseñanza, obteniendo resultados positivos en las respuestas identificando con esto una percepción positiva sobre el seminario. Las preguntas relacionadas con los contenidos digitales y la forma de enseñanza mostraron también una tendencia positiva en los promedios obtenidos en las respuestas, ya que los valores fueron cercanos al valor de 4 (de acuerdo).

Promedios del test Likert sobre el seminario y recursos digitales

Figura 3. Promedios de los puntajes del escalamiento Likert sobre el seminario y los contenidos digitales.

La escala Likert fue validada con el Alfa de Cronbach para su confiabilidad, obteniendo un valor de 0.941 en la prueba aplicada a este instrumento. Cabe destacar que el uso de este instrumento permitió identificar una percepción positiva de los estudiantes sobre los contenidos incluidos en el seminario, y la forma de enseñanza combinando sesiones presenciales con contenido digital para su posterior acceso, además de inferir que la

enseñanza de la programación es una actividad que aunque generalmente está encasillada a su enseñanza de forma presencial puede ser llevada a cabo mediante sesiones presenciales utilizando contenidos digitales permitiendo a los participantes adquirir conocimientos fuera del aula, demostrando la efectividad del modelo ADDIE para generar contenidos en un proceso de diseño instruccional.

Trabajo a futuro

Se tiene planeado implementar este seminario en otras universidades, instituciones y facultades para confirmar la consistencia de los resultados obtenidos, pero realizando un proceso de ajuste tanto en los materiales generados así como en los contenidos del seminario, enfocándose en el uso del *Cómputo Físico* para la enseñanza de las Ciencias Computacionales, así como con respecto a los fundamentos de la programación. Cabe destacar que el objetivo de esta investigación era identificar la consolidación de los conocimientos de los fundamentos de la programación, faltaría al menos una aplicación posterior que incluyera el objetivo de enseñar estos conocimientos a quienes no tuvieran los conocimientos previos. Además, este seminario será retroalimentado para su mejora continua para corregir el mismo en aplicaciones posteriores siguiendo el proceso del modelo ADDIE con respecto a la última fase (evaluación) siguiendo un esquema iterativo-incremental para la mejora continua de este mismo producto tecnopedagógico en aplicaciones posteriores.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que el uso del modelo ADDIE para crear contenidos digitales para la enseñanza de los fundamentos de la programación permiten obtener contenidos correctos y apropiados desde la perspectiva de los participantes del seminario debido a los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados. Casi todas las categorías del escalamiento Likert demuestran que hubo un promedio positivo, identificando que para este caso en particular el uso de contenidos generados para el seminario, la forma de enseñar, la elección de la tarjeta BBC Micro:Bit y el seminario generado fueron correctos como estrategia en general para la enseñanza de los fundamentos de la programación.

Además de esto, el resultado de los cuestionarios pretest y postest aplicados demostraron un incremento en los puntajes de los participantes asegurando con esto que para el caso en concreto de aplicación del seminario hubo un incremento del conocimiento de las Ciencias Computacionales y la programación de aplicaciones, desde el incremento en el puntaje general de todos los conceptos enseñados, así como de las categorías específicas indicadas, es posible observar como algunos temas de difícil enseñanza como lo son “variables y constantes” y el tema de “operadores” tuvieron un incremento significativo a pesar de la dificultad de comprender estos temas por lo abstracto que pueden ser en su misma concepción. Además el uso del *Cómputo Físico* quedó demostrado como un enfoque adecuado para la enseñanza de contenidos relacionados con los fundamentos de la programación, facilitando a los estudiantes la asimilación de conceptos y teorías que pueden ser difíciles de comprender, ya que los estudiantes fueron capaces de armar componentes electrónicos y de programarlos directamente de una forma sencilla. El uso del *Cómputo Físico* en conjunto con la tarjeta BBC Micro:Bit permite enseñar de una manera amigable los conceptos de la programación de aplicaciones y de las Ciencias Computacionales debido a la facilidad de programación del dispositivo, en conjunto con la facilidad de uso del entorno de desarrollo disponible para su programación, la facilidad del proceso de asimilación de los fundamentos de la programación en los participantes sin tener la necesidad de disponer de un conocimiento avanzado de electrónica o programación, obteniendo productos únicos y originales con un gran valor intrínseco para los participantes y que promueven el trabajo colaborativo y la capacidad de evaluación por sus mismos compañeros en sus productos obtenidos.

Agradecimientos

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo prestado para llevar a cabo esta investigación y por la adquisición de los dispositivos utilizados en las implementaciones prácticas. También se agradece el apoyo financiero de la Red LaTE México con número de proyecto 294219 en dicho Consejo y con clave SIP-2018-RE / 048 en el Instituto Politécnico Nacional el cual permitió realizar esta contribución en conjunto. Por último se agradece al M. Moisés Agustín Martínez Hernández de la Universidad Autónoma de Querétaro por las facilidades prestadas en la aplicación del seminario.

Referencias

1. Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos. España: McGraw-Hill/Interamericana.
2. Arshavskiy, M. (2014). Diseño Instruccional para Aprendizaje En Línea Guía Esencial Para La Creación De Cursos Exitosos De Educación En Línea. Charleston, South Carolina: Createspace Independent Pub.
3. Blikstein, P. (2015). Computationally Enhanced Toolkits for Children: Historical Review and a Framework for Future Design. *Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*, 9(1), 1–68. <https://doi.org/10.1561/11000000057>
4. Carlborg, N. and Tyrén, M. (2017). Introducing micro: bit in Swedish primary schools. Chalmers University of Technology.
5. Charlton, P. and Poslad, S. (2016). A sharable wearable maker community IoT application. *Proceedings - 12th International Conference on Intelligent Environments, IE 2016*, 16–23. <https://doi.org/10.1109/IE.2016.12>
6. Estrada, R.; Mendoza, R.; Peraza, J. F.; Tostado, M. I. and Quirino, L. G. (2013). Assessment of university students in a Blended-Learning model using ADDIE instructional design. *In Proceedings of ICERI2013 Conference* (pp. 4381–4389).
7. Guzmán, T. (2016). Sistema Multimodal de Educación. Recuperado el 20 de enero de 2019, de <https://www.uaq.mx/docsgrales/informatica/Sistema-Multimodal-de-educacion-UAQ.pdf>
8. Halfacree, G. (2018). The official BBC Micro:bit user guide. Indianapolis, Ind: John Wiley and Sons, Inc.
9. Hevner, A. R.; March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148869>
10. Igoe, T. (2004). What Is Physical Computing? Recuperado el 9 de marzo de 2017, de <http://www.tigoe.com/blog/what-is-physical-computing/>
11. Loor, K. (2013). Mejoramiento del trabajo autónomo de los estudiantes de la carrera licenciatura en inglés de la Universidad Estatal Península de Santa Elena a través del curso Reading and Writing I con la modalidad Blended Learning 2012-2013 experiencia pedagógica. *Revista ciencias pedagógicas e innovación*, 1(3).
12. Micro:bit Educational Foundation (2016-2018). Explore the many features of the micro:bit! Recuperado el 12 de junio de 2019, de <https://microbit.org/guide/features/>
13. Monk, S. (2018). Programming the BBC micro:bit Getting Started with Micropython. New York: Mc Graw Hill Education.
14. Nautaa, J. M.; Platenkampb, J. and Hettingaa, M. (2016). Development and Evaluation of a Blended Learning Course. *eLmL 2016 The Eight International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning*. 1-3.
15. Norton, P. (2006). Introducción a la computación (6a ed.). México, D.F.: Mc Graw Hill.
16. O'Sullivan, D., and Igoe, T. (2004). Physical computing: sensing and controlling the physical world with computers. Boston: Thomson.
17. Platt, C. (2009). Make: electronics: learning by discovery. California: O'Reilly.
18. Pressman, R. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7a ed.). México: McGraw-Hill.
19. Przybylla, M., and Romeike, R. (2014). Physical Computing and Its Scope--Towards a Constructionist Computer Science Curriculum with Physical Computing. *Informatics in Education*, 13(2), 241–254. <https://doi.org/10.15388/infedu.2014.05>
20. Rubio, M. A.; Mañoso, C. and Pérez, Á. (2013). Using arduino to enhance computer programming courses in science and engineering. *In Proceedings of EDULEARN13 conference* (pp. 1–3).
21. Schulz, S., and Pinkwart, N. (2015). Physical computing in stem education. *In Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education* (pp. 134–135).
22. Sentance, S.; Waite, J.; Hodges, S.; MacLeod, E. and Yeomans, L. (2017). "Creating Cool Stuff". *Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education - SIGCSE '17*, (March), 531–536. <https://doi.org/10.1145/3017680.3017749>
23. Tobón, M. I. (2007). Diseño Instruccional en un entorno de aprendizaje abierto. Universidad tecnológica de Pereira, 1–114.
24. Tyncan (2016). Physical Computing. Recuperado el 27 de mayo de 2018, de <http://www.tyncan.com/physical-computing>
25. Universidad Autónoma de Querétaro (2017). Programación Avanzada. Recuperado el 23 de junio de 2018, de http://uaqedvirtual.uaq.mx/campusvirtual/ingenieria/pluginfile.php/15494/mod_resource/content/11/Programacion
26. Zapata, C. A. (2013). Fundamentos de programación, guía de autoenseñanza. Colombia: RA-MA Editorial.